

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS SURDOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Isaque Bispo Adriano – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

E-mail para contato: isaque.bispo.adriano@uel.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.11218282

RESUMO

Este trabalho explora os desafios e estratégias inerentes ao ensino de língua portuguesa para alunos surdos em salas de aula regulares. Inicialmente, destaca-se a regulamentação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio de comunicação oficial das comunidades surdas no Brasil, embora seja ressaltado que a Libras não substitui a modalidade escrita do português. Através de uma revisão bibliográfica, o texto aborda as características das línguas de sinais e a importância da abordagem bilíngue na educação de surdos. São discutidas estratégias para aquisição da segunda língua e estágios de interlíngua na produção textual dos alunos surdos. Além disso, são apresentadas orientações para a leitura de língua portuguesa no contexto dos estudantes surdos, enfatizando a relevância de atividades significativas e a motivação para a leitura. Por fim, são oferecidas considerações finais que ressaltam a importância do conhecimento da cultura surda e da Libras por parte dos professores para garantir a eficácia do ensino de língua portuguesa para alunos surdos, contribuindo assim para o sucesso acadêmico desses estudantes.

Palavras-chave: Educação Bilíngue. Libras. Surdez.

1. INTRODUÇÃO

A lei 10.436 de 24 de abril de 2002 regulamentou a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação das comunidades de pessoas surdas em nosso país. Falando sobre a Libras, a lei explica:

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Entretanto, conforme a própria lei 10.436 de 24 de abril de 2002 deixa claro em seu parágrafo único, “A Língua Brasileira de Sinais – Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa”. Isso significa que embora a legislação garanta aos surdos o direito de aprender e utilizar a Libras como meio de comunicação, ela não os isenta de aprender a modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Segundo SALLES et al. (2004, p. 57), “A educação bilíngue nessa concepção é uma proposta de ensino que preconiza o acesso a duas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

línguas no contexto escolar, considerando a língua de sinais como língua natural e partindo desse pressuposto para o ensino da língua escrita.” A partir da oficialização legal da Libras em 2002, diversas leis, políticas e decretos foram publicados para regulamentar e garantir o acesso de pessoas surdas à educação inclusiva.

Atualmente, uma expressiva quantidade de estudantes surdos no Brasil é observada através dos dados do último Censo Escolar do INEP (2022), conforme apresentado a seguir:

Tabela 1 – Número de matrículas em Classes Comuns: Censo Escolar (2022)

Estudantes com surdez	17.141
Estudantes com deficiência auditiva	37.625
Estudantes com surdocegueira	548

Fonte: INEP/2022 – Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/confira-o-panorama-dos-surdos-na-educacao-brasileira>

Tabela 2 – Número de matrículas em Classes Exclusivas: Censo Escolar (2022)

Surdez	3.558
Deficiência Auditiva	2.642
Surdocegueira	80

Fonte: INEP/2022 – Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/confira-o-panorama-dos-surdos-na-educacao-brasileira>

Portanto, considerando a expressiva quantidade de estudantes surdos registrados no último Censo Escolar do INEP (2022), conforme evidenciado nas Tabelas 1 e 2, e a legislação que assegura a inclusão de pessoas com deficiência em salas de aula regulares, é evidente que os professores de língua portuguesa têm uma alta probabilidade de encontrar alunos surdos ao longo de suas carreiras. Nesse contexto, é crucial que esses educadores estejam devidamente preparados e familiarizados com as características da Libras, assim como com as especificidades do ensino da língua portuguesa escrita como segunda língua.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho consiste em uma revisão bibliográfica abrangente sobre o ensino da língua portuguesa escrita para estudantes surdos. Inicialmente, foram abordadas as disposições legais relacionadas à inclusão desses alunos no contexto educacional brasileiro. Em seguida, foram discutidas as características das línguas de sinais e a importância da Libras como primeira língua (L1) para os surdos.

Também foram exploradas estratégias específicas para o ensino da língua portuguesa como segunda língua (L2), considerando as dificuldades enfrentadas pelos surdos na aquisição da L2. Por fim, foram apresentadas atividades e recursos didáticos para promover a leitura e a escrita de forma significativa para os estudantes surdos. Essa revisão bibliográfica proporcionou uma compreensão ampla das questões envolvidas no ensino da língua portuguesa escrita para estudantes surdos, fornecendo subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas e eficazes.

3. RESULTADO/DISSCUSSÕES

3.1 CARACTERÍSTICAS DAS LÍNGUAS DE SINAIS

Ao estudar sobre a Língua Brasileira de Sinais, uma das primeiras características que chama a atenção é o fato de ser visual-espacial, conforme afirma SALLES et al. (2004, p. 83):

Na caracterização das línguas de sinais, o primeiro aspecto a se considerar é que essas línguas utilizam a modalidade visuo-espacial, que se distingue da modalidade oral-auditiva, utilizada pelas línguas orais. Essa oposição remete ao cerne do conceito de linguagem, suas propriedades e manifestações.

Ainda falando sobre a diferença entre as línguas de sinais e as línguas orais,

Um aspecto que se sobressai no contraste entre as modalidades visuo-espacial e oral auditiva é a questão da arbitrariedade do signo linguístico. Esse conceito estabelece que, na constituição do signo linguístico, a relação entre o significante (imagem acústica /fônica) e o significado é arbitrária, isto é, não existe nada na forma do significante que seja motivado pelas propriedades da substância do conteúdo (significado) (SALLES et al. 2004, p83).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O docente de língua portuguesa deve levar em conta a diferença entre a língua portuguesa e a Libras. Deve estar ciente também ser de extrema importância que o surdo adquira primeiro sua L1 (primeira língua, no caso do surdo a Libras), e que a língua portuguesa será sua L2 (segunda língua, na modalidade escrita). Assim, a L1 poderá ser utilizada no ensino-aprendizagem da L2.

3.2 AQUISIÇÃO DA SEGUNDA LÍNGUA

WILLIANS (1991, apud QUADROS, 1997 p. 90) sugere sete critérios que devem ser considerados pelos professores ao preparar atividades de ensino de L2. São eles:

- a) o interesse dos alunos;
- b) a idade dos alunos (aumento do grau de dificuldade);
- c) a iniciativa das crianças;
- d) o uso da linguagem pelas crianças (recepção e produção);
- e) o input linguístico (escrito e oral);
- f) o domínio conceptual (habilidades conceituais das crianças);
- g) a promoção do processo de aprendizagem.

Ou seja, a estratégia e a maneira do professor ensinar variam e devem estar em harmonia com as características de seu público-alvo. Em todo caso, a Língua Brasileira de Sinais terá um papel fundamental na alfabetização de pessoas surdas.

Não raro encontramos em sala de aula estudantes surdos que ainda não conhecem a Libras, ou seja, ainda não foram alfabetizados em sua língua materna L1. Nesses casos, QUADROS (2006, p. 30) sugere

[...] investir na leitura da própria língua de sinais. Ler os sinais vai dar subsídios lingüísticos e cognitivos para ler a palavra escrita em português. As oportunidades que as crianças têm de expressar suas idéias, pensamentos e hipóteses sobre suas experiências com o mundo são fundamentais para o processo de aquisição da leitura e escrita da língua portuguesa. Pensando no contexto das crianças surdas, os professores devem ser especialistas na língua de sinais, além, é claro, de terem habilidades de explorar a capacidade das crianças em relatar suas experiências. Este é um dos meios mais efetivos para o desenvolvimento da consciência sobre a língua.

Portanto vale a pena investir tempo na aprendizagem primeiro da L1, para depois ensinar a L2. Para isso, é importante que tenha contato com professores e profissionais fluentes em Libras. Quando o estudante surdo conhece bem seu idioma, então é possível ser alfabetizado na modalidade escrita da língua portuguesa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A princípio, não é necessário que se ensine muita gramática junto com o novo idioma. De acordo com QUADROS (2006, p. 30):

[...] as crianças não precisam dizer que uma sentença com oração subordinada é uma sentença complexa de tal ou tal tipo, mas elas precisam ter milhares de oportunidades de usar tais sentenças, pois esse uso servirá de base para o reconhecimento da leitura e elaboração da escrita com significado. São as oportunidades intensas de expressão que sustentam o conhecimento gramatical da língua que dará suporte para o processo da leitura e escrita, em especial, da alfabetização na segunda língua, o português, considerando o contexto escolar do aluno surdo.

No caso da aquisição de L2 dos alunos surdos há ainda outra dificuldade, que exige estratégias próprias. Visto que a Libras é um idioma visual-espacial, os estudantes surdos

[...] não são letrados na sua língua quando se deparam com o português escrito. A escrita passa a ter uma representação na língua portuguesa ao ser mediada por uma língua que haja significação. As palavras não são ouvidas pelos surdos, eles não discutem sobre as coisas e seus significados no português, mas isso acontece na língua de sinais. Assim, a escrita do português é significada a partir da língua de sinais (QUADROS 2006, p. 33).

3.3 LEITURA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO DO ESTUDANTE SURDO

A leitura deve preceder a produção e a escrita de textos. Partindo desse princípio, QUADROS (2006) sugere que as atividades relacionadas à leitura de textos escritos sejam sempre antecedidas pela leitura de textos em Libras. O tema dos assuntos e as atividades podem variar de acordo com os interesses dos estudantes, pois “a motivação para ler um texto é imprescindível”.

No caso de histórias, por exemplo, pode-se parar a leitura em um ponto interessante e continuá-la somente em outro momento, deixando nos alunos a expectativa do que irá acontecer, permitindo que opinem sobre o desfecho da mesma e comparando posteriormente com o final escolhido pelo autor (QUADROS, 2006 p. 41).

Ao preparar uma atividade de leitura, os professores devem levar em conta as seguintes questões:

- Qual o conhecimento que os alunos têm da temática abordada no texto?
- Como esse conhecimento pode ser explorado em sala de aula antes de ser apresentado o texto em si?
- Quais as motivações dos alunos para lerem o texto?
- Quais as palavras fundamentais para a compreensão do texto?
- Quais os elementos linguísticos que podem favorecer a compreensão do texto? (Quadros, 2006)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Esse trabalho exige tempo e planejamento. A escolha do texto a ser lido terá impacto direto na motivação do aluno para lê-lo. De acordo com QUADROS (2006), falando especificamente sobre alunos surdos, a leitura passa pelos seguintes níveis:

- 1) Concreto sinal: ler o sinal que refere coisas concretas, diretamente relacionadas com a criança.
- 2) Desenho sinal: ler o sinal associado com o desenho que pode representar o objeto em si ou a forma da ação representada por meio do sinal.
- 3) Desenho palavra escrita: ler a palavra representada por meio do desenho relacionada com o objeto em si ou a forma da ação representado por meio do desenho na palavra.
- 4) Alfabeto manual sinal: estabelecer a relação entre o sinal e a palavra no português soletrada por meio do alfabeto manual.
- 5) Alfabeto manual palavra escrita: associar a palavra escrita com o alfabeto manual.
- 6) Palavra escrita no texto: ler a palavra no texto.

Quando se trata do processo de aquisição de uma segunda língua, QUADROS (2006, p. 41) afirma que há pelo menos dois tipos de leitura:

[...] a leitura que apreende as informações gerais do texto, ou seja, dá uma ideia mais geral do que o texto trata, e a leitura que apreende informações mais específicas, isto é, adentra em detalhes do texto que não necessariamente tenham implicações para a compreensão geral do texto. Os dois tipos de leitura são importantes quando se está aprendendo a ler em uma segunda língua e podem ser objetivo de leitura ao longo do processo de aquisição.

Cabe ao professor preparar as atividades planejando quando e como trabalhará com cada tipo de leitura.

3.4 ESTÁGIOS DE INTERLÍNGUA EM CRIANÇAS SURDAS E PRODUÇÃO TEXTUAL

À medida que o estudante começa a compreender textos, ele também deve começar a escrever textos. Na produção de textos, o processo de aprendizado apresentará estágios de interlíngua (BROCHADO, 2002 apud QUADROS, 2006 p.34). Nesses estágios,

... as crianças surdas apresentarão um sistema que não mais representa a primeira língua, mas ainda não representa a língua alvo. Apesar disso, estes estágios da interlíngua apresentam características de um sistema linguístico com regras próprias e vai em direção à segunda língua. A interlíngua não é caótica e desorganizada, mas apresenta sim hipóteses e regras que começam a delinear uma outra língua que já não é mais a primeira língua daquele que está no processo de aquisição da segunda língua.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo BROCHADO (2003, apud QUADROS, 2006), uma criança surda aprendendo a língua portuguesa na modalidade escrita passa pelas fases interlíngua I, interlíngua II e interlíngua III. Um texto produzido na fase interlíngua I costuma apresentar “frases curtas, sem elementos gramaticais da língua portuguesa”. Também contém “uso inadequado da flexão e o uso da estrutura tópico-comentário”.

QUADROS (2006) alerta que no início, “o mais importante é que a criança surda consiga expor seu pensamento”. Assim, não é preciso nesse momento haver “uma preocupação exagerada com a estruturação frasal da língua portuguesa”.

Na fase interlíngua II,

[...] há o uso de artigos, preposições e expressões gramaticais, embora os mesmos sejam produzidos de forma inadequada. Parece já haver uma consciência por parte das crianças quanto a existência de tais elementos, mas ainda não há o conhecimento para o uso adequado dos mesmos. A criança parece estar tentando usar os elementos gramaticais do português. Provavelmente, nessa fase, a criança esteja fazendo hipóteses a respeito dos elementos gramaticais da língua portuguesa e esteja testando-as. Brochado observa, também, que já há o emprego da flexão verbal de forma adequada, embora ainda de forma inconsistente. Nesse nível, a autora observa que parece haver uma confusão entre o tipo de estrutura empregada na língua de sinais e o tipo de estrutura do português escrito (BROCHADO, 2003 apud QUADROS, 2006).

Em um texto produzido na fase interlíngua III, já podem ser encontrados elementos gramaticais da língua portuguesa. O texto costuma apresentar várias características de narrativa, incluindo discurso direto. BROCHADO (2003, apud QUADROS 2006) observa que erros encontrados em um texto nessa fase “estão relacionados não com sua função gramatical, mas com aspectos relacionados também a sonoridade”, evidenciando a falta que a audição faz ao representar uma forma escrita de um idioma oral.

Assim, é possível descobrir a fase em que a criança se encontra ao analisar as características que seu texto escrito contém. É importante perceber em que fase o estudante está para buscar as melhores estratégias que o ajudem a melhorar sua escrita.

A leitura e escrita devem ser atividades significativas para as crianças. Algumas atividades que podem ser feitas incluem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

[...] confeccionar pequenos livros com os alunos contendo histórias criadas por eles ou ilustrar textos já trabalhados, seja um livro para cada história ou ainda uma coletânea de histórias da turma num mesmo livro que circule entre a turma, com direito de levá-lo para casa a fim de mostrá-lo a família, apresenta um significado real à função de escrever. Outra possibilidade ainda seria de agrupar os livros produzidos pelos alunos num espaço próprio da sala como uma mini-biblioteca para que os colegas retirem os livros para ler. Os textos produzidos também poderiam ser presenteados aos colegas ou à biblioteca da escola, ou ainda serem expostos numa feira ou num evento especial da escola como possibilidade de serem lidos de fato. Uma ideia mais abrangente seria a turma ou a escola promover uma "Semana da Leitura" ou "Semana da Comunicação" para desenvolver projetos que estimulem a leitura e produção escrita. Outra alternativa ainda seria montar um diário de notícias ou um jornal da turma ou da escola, que circule entre as crianças, a escola e as famílias, no qual se explore diferentes tipos de textos baseados nos jornais da cidade (artigos, entrevistas, cartas, propagandas, anúncios, avisos legais e editais, receitas, humor, sinopses de filmes ou novelas,...) (QUADROS, 2006).

Há uma variedade de estratégias lúdicas e recursos didáticos destinados a auxiliar no ensino da leitura e escrita para estudantes surdos. O diferencial está na capacidade criativa do professor em empregá-los de maneira eficiente. Às vezes, é preciso até mesmo criar materiais personalizados, adequados às necessidades particulares dos alunos surdos. Além disso, o professor deve ter habilidades de observação para identificar o que funciona melhor para cada estudante, adaptando suas abordagens de acordo com as necessidades individuais de aprendizado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho em questão suscita uma reflexão profunda sobre os desafios do ensino da língua portuguesa escrita para estudantes surdos. As características singulares das pessoas surdas demandam um método de alfabetização distinto do utilizado para os ouvintes, cuja língua materna é o português.

A revisão bibliográfica realizada revela a importância de os professores de língua portuguesa para surdos compreenderem não apenas a língua de sinais, mas também a cultura surda, para desempenhar efetivamente seu papel. Lamentavelmente, essa necessidade nem sempre é atendida na realidade das salas de aula regulares, onde muitos professores carecem de formação específica para lidar com as demandas particulares dos estudantes surdos.

Contudo, devido à crescente presença de pessoas surdas nas escolas regulares, os professores precisam adaptar-se e buscar estratégias para garantir um ensino eficaz do português aos alunos surdos. Este conhecimento é crucial, pois a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

língua portuguesa escrita é fundamental em toda a trajetória acadêmica dos surdos e pode ser um fator determinante para o seu sucesso educacional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. Brasília, 25 abr. 2002.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Dados Censo Escolar 2022**. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/confira-o-panorama-dos-surdos-na-educacao-brasileira>>. Acesso em 10 abr. 2024.

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima et al. **Ensino de Língua Portuguesa para surdos – Caminhos para a prática pedagógica Vol 1**. Brasília: MEC 2004. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol1.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2024.

_____. **Ensino de Língua Portuguesa para surdos – Caminhos para a prática pedagógica Vol 2**. Brasília: MEC 2004. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol2.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2024.

QUADROS, Ronice Muller de. **Educação de surdos: a aquisição da linguagem**. Artes Médicas. Porto Alegre. 1997.

_____. **Idéias para ensinar português para alunos surdos**. Brasília: MEC, SEESP 2006. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol2.pdf>>. Acesso em: 06 abr. 2024.